

ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Матниязов Данияр Ғайратович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий
мактаби тингловчиси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10495134

АННОТАЦИЯ

Мақолада фирибгарлик жинояти тушунчаси, қилмишнинг жиноят-ҳуқуқий тавсифи, унинг ҳуқуқий белгилари, баъзи хорижий давлатлар қонунчилигидаги фирибгарлик учун назарда тутилган жавобгарлик, айрим хорижий давлатлар қонунчилиги нормалари миллий жиноят қонуни нормалари билан қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: (Фирибгарлик, алдаш, ишончни суиистеъмол қилиш, объект, субъект)

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддасида фирибгарлик тушунчаси кўрсатилган бўлиб, унга кўра фирибгарлик деганда, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкни ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш тушунилади.¹

Бундан ташқари, ўзбек тилининг изоҳли луғатида “фирибгарлик” тушунчасининг луғавий маъноси – “алдамчилик, ҳийлагарлик” маънолари билан изоҳланган.

Фирибгарлик ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритишда ифодаланиб, бунинг таъсирида мулкдор (унинг вакили), мулкнинг бошқа эгаси ёки ваколатли орган мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга беради, ёинки ушбу мулк ёки унга бўлган ҳуқуқ бошқа шахс томонидан олиб қўйилишига имконият беради. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 17-сон қарорида фирибгарлик жинояти кўринишлари батафсил кўрсатиб ўтилган. Унга кўра, фирибгарлик ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритишда ифодаланиб, бунинг таъсирида мулкдор (унинг вакили), мулкнинг бошқа эгаси ёки ваколатли орган мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга беради, ёинки ушбу мулк ёки унга бўлган ҳуқуқ бошқа шахс томонидан олиб қўйилишига имконият беради. Фирибгарликда **алдаш** деганда, айбдор томонидан, била туриб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган ёлғон маълумотлар хабар қилиниши ёки иш ҳолати бўйича мулкдор, мулкнинг бошқа эгасига маълум қилиниши лозим бўлган ҳақиқий фактларни яшириш ёхуд бундай шахсларни янглиштиришга қаратилган қасддан содир этилган ҳаракатлар тушунилади.

Фирибгарликда ёлғон маълумотларга жабрланувчини янглиштиришга олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳолатлар бўйича маълумотлар, жумладан, юридик факт ва воқеалар, мулкнинг сифати, нархи, айбдорнинг шахси, унинг нияти, ваколоти (масалан, айбдор шахс ўзини мансабдор шахс ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ёхуд қонуний асосларда фаолият юритувчи тадбиркор сифатида кўрсатиши ва х.к.) тааллуқли бўлиши мумкин.

¹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Тошкент-2023 йил

Фирибгарликда жабрланувчини янглиштиришга қаратилган қасддан содир этиладиган ҳаракатлар жумласига, масалан, битим ёки тўлов предметини сохталаштириш, қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўйнаш чоғида алдов усуллари қўллаш ва ҳ.к. кирази.²

Юридик адабиётларда алдаш деганда, мол-мулк эгаси ёки мол-мулк ишониб топширилган шахснинг ўзи уни фирибгарга ихтиёрий равишда, ўз хоҳиши билан беришига эришиш мақсадида, жабрланувчини чалғитиш учун айбдор шахс томонидан ҳар қандай фактни бузиб кўрсатиш ёки ҳақиқатни яшириш ёхуд била туриб ёлғон маълумотларни хабар қилиш тушунилиши баён этилган.³

Фирибгарликда **ишончни суиистеъмол қилиш** деганда, айбдорнинг мулкдор, мулкнинг бошқа эгаси ёки мулкни учинчи шахсларга бериб юбориш тўғрисида қарор қабул қилишга ваколатли бошқа шахслар билан ишончли муносабатлардан ғаразли мақсадларда фойдаланиши тушунилиши лозим. Ишончга турли ҳолатлар, масалан, айбдор шахснинг хизмат мавқеи ёки унинг жабрланувчи билан шахсий ёки қариндош-уруғлик муносабатлари сабаб бўлиши мумкин.

Шунингдек, фирибгарликнинг усули ҳисобланган ишончни суиистеъмол қилишнинг луғавий маъноси эса, “инсофсизларча, ноқонуний ёки ёмонлик учун фойдаланиш”ни англатади.

Ишончни суиистеъмол қилиш мустақил усул сифатида содир этилган фирибгарликда фаол алдов (ҳақиқатни бузиб кўрсатиш) ҳам, фаол бўлмаган алдов (ҳақиқатни яшириш) ҳам мавжуд бўлмасдан, фақат ўзаро ишончга қурилган муносабатларни суиистеъмол қилиш ҳолати мавжуд бўлади. Ўзаро ишонч асосидаги муносабатлар натижасида мулк бир шахсдан иккинчи шахсга ўтказилиши, яъни унга бериб қўйилиши ва ҳужжатсиз, шунчаки ишониб топширилиши мумкин.

Ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган фирибгарлик пайтида жабрланувчи ва айбдор хизматдош, таниш, хизмат кўрсатиш муносабати билан ўзаро алоқада бўлган шахслар ва бошқалар бўлиши мумкин. Фирибгарлик жиноятининг зарурий белгиси бу мулкдор мулкни ёки мулкга бўлган ҳуқуқини ўз ихтиёри билан айбдорга топширишидир. Мулкни эгаллашга қаратилган фирибгарлик, мазкур мулк айбдор ёки бошқа шахсларнинг ғайриқонуний эгаллигига ўтган ва улар ундан хоҳлаган тарзда фойдаланиш ёки тасарруф этиш реал имкониятига эга бўлган пайтдан тугалланган деб топилади.

Фирибгарлик жиноятининг **бевосита объекти** — ўзганинг мулки ёки мулкий ҳуқуқларини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар.

Объектив томондан фирибгарлик алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкни ёки ўзганинг мулкий ҳуқуқини эгаллашдан иборат.

Субъектив томондан фирибгарлик фақат тўғри қасддан содир этилади.

Фирибгарлик жиноятининг **субъекти** 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

Тадқиқотчи Р.Алтиев эса, “ўзгалар мулкни фирибгарлик йўли билан талон-торож қилишнинг махсус объекти иқтисодиёт соҳасидаги ижтимоий муносабатлар мажмуи;

²Ўзбекистон Республикаси Олий Суд Пленумининг 23.06.2023 йилдаги “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 17-сонли Қарори

³ Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи курси 4 -том Махсус қисм Тошкент- 2018.

турдош объекти мулкни муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлардир” деган хулосага келган. Айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулки ёки мулкнинг ҳуқуқини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар фирибгарликнинг бевосита объекти ҳисобланади. Шунингдек, у фирибгарлик айрим турдаги жиноятларни содир этиш усули эканлигини эътироф этиб, бундай турдаги жиноятлар қўшимча объектли жиноятлар бўлиб, мулк ҳуқуқи дахлсизлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар қўшимча объект бўлади, деган нуқтаи назарни илгари сурган”.⁴

Таҳлиллар натижасига кўра, фирибгарликнинг жиноий-ҳуқуқий жиҳатлари хорижий давлатлар қонунчилигида ҳам миллий қонунчилигимиз билан ўхшаш ёндошув мавжудлиги аниқланди.

Хусусан, Қозоғистон (190-модда), Озарбайжон (178-модда), Грузия (180-модда), Беларусь Республикаси (209-модда) ва Россия Федерациясининг (159-модда) жиноят кодексларида фирибгарлик учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, фирибгарликнинг таърифи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига келтирилган таъриф билан ўхшаш мазмунда акс эттирилган.

Япония Жиноят кодексининг 246-моддасига кўра фирибгарлик бошқа шахсдан мулкни алдаш орқали эгаллашда ифодаланади. Агар шахс шу йўл орқали ўзи ёки бошқа шахс учун ноқонуний мулкнинг фойда кўрса, бундай ҳаракатлар ҳам фирибгарлик ҳисобланади (унинг турлари: компьютер фирибгарлиги, ишончли суиистеъмол қилиш, квази-фирибгарлик, товламачилик).

Германия Федератив Республикаси Жиноят кодексининг 263-моддасига ўзи ёки учинчи шахс учун ноқонуний мулкнинг наф олиш мақсадида бошқа шахснинг мулкига ёлғон фактлар ҳақида хабар бериш ёки ҳақиқий фактларни бузиш ёки яшириш орқали зарар етказиш, алдаш ёки алданишни қўллаб-қувватлаш фирибгарлик ҳисобланади (унинг турлари: компьютер фирибгарлиги, субсидия фирибгарлиги, капитал фирибгарлиги, суғуртани суиистеъмол қилиш, айланма йўл билан фойда олиш, кредит фирибгарлиги, ишончли суиистеъмол қилиш, иш ҳақи ёки иш ҳақини ушлаб қолиш ва талон-тарож қилиш).

Бундан кўринадики, айрим илғор хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида фирибгарликнинг турлари алоҳида жиноят таркиби сифатида белгиланган.

Фирибгарлик жинояти учун жавобгарликни такомиллаштириш учун қўйидагилар таклиф этилади: Жиноят кодексининг 168-моддасига телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек, Интернет жаҳон ахборот тармоғидан ёки электрон тўлов воситаларидан фойдаланиб содир этилган жиноят учун жавобгарлик белгилайдиган ҳамда ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни қалбакилаштириб ёки уларнинг қалбаки эканлигини била туриб, фойдаланиб содир этилган фирибгарликларни алоҳида банд сифатида киритиш; фирибгарлик жинояти туфайли етказилган зарарларнинг кўп миқдорда эканлиги ва одатда жабрланувчиларга етказилган зарарни қоплаш масаласи қийинчиликлар келтириб чиқараётганлигидан келиб чиққан ҳолда, етказилган зарар қопланмагунига қадар фирибгарлик жиноятини содир қилган

⁴ Алтиев Р.С. Фирибгарликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент-2020. 3-б.

шахсларга нисбатан жиноий жавобгарликдан ва жазодан озод қилиш институтларини қўлламаслик.

References:

1. Алтиев Р.С. Фирибгарликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент-2020. 3-б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги «Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 17-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 21 майдаги Жазоларни либераллаштириш тўғрисидаги қонунни иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларга нисбатан қўллашнинг айрим масалалари ҳақидаги 4-сон қарори. (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2022 йил 14 майдаги 9-сонли қарори таҳририда)
5. Абдурасулова К.Р. Ответственность за мошенничество и получение кредита путем обмана. //Мустақил Ўзбекистонда фалсафа ва ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари. –Т.: Фан, 1999. 48-52 б.
6. Абдуқодиров Ш.Ё. Мирзаев У.М. Мулкни талон-торож қилганлик учун жиноий жавобгарлик. Ўқув қўлланма. –Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 156 б.
7. Имамов Р. Зўрлик ишлатмасдан- талон-тарож қилиш жиноятлари учун жазо тайинлаш. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент, 2011 й
8. Х.Р.Очилов, Ш.Д.Хайдаров, З.З.Шамсиддинов Жиноят ҳуқуқи умумий қисм Тошкент-2021. Б 29-48
9. Рустамбаев М.Ҳ Жиноят ҳуқуқи курси 4 -том Махсус қисм Тошкент- 2018. Б.67